

CANADA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION

**23 OCTOBER
2025 YEAR**

CANADA, OTTAWA

**INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND
RESEARCH IN EDUCATION**
International scientific-online conference

Part 44
October 23rd
COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

CANADA 2025

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION: a collection scientific works of the International scientific online conference (23rd October , 2025) – Canada, Ottawa : "CESS", 2025. Part 44–233 p.

Chief editor:

Candra zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference

"INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION".

Which took place in Ottawa on October 23, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

<p>Tuychiyeva Ruxsora Sharof qizi <i>YASHIL (ECO-FRIENDLY) MARKETING STRATEGIYALARINING ISTE'MOLCHIGA TA'SIRI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI</i></p>	212
<p>Akabirov Ravshan Aminxujayevich <i>TRANSPORT BAXOLASH EKSPERTIZASI O'TKAZISH TARTIBI VA AHAMIYATI</i></p>	214
<p>Jumayeva Gulmira Tuymurotovna <i>THE ROLE AND FUNCTIONS OF DIALOGUE IN THE PEDAGOGICAL PROCESS.</i></p>	217
<p>Ahmedove Shaxzoda Zakirjanovna <i>KREDIT TIZIMINING ASOSIY BO'G'INLARI VA ULARNING O'ZARO ALOQALARI</i></p>	220
<p>Safarmurodov Pxom Turakulovich <i>LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF AWARD AND ORDER NAMES</i></p>	223
<p>Mamatqulova Guljaxon Toxirovna <i>RAQAMLI IQTISODIYOTDA GENDER INKLYUZIYASINI TA'MINLASHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI</i></p>	226
<p>Нормуродов Тальят Нормурод угли <i>ОПЫТ США И ЯПОНИИ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ</i></p>	229

ОПЫТ США И ЯПОНИИ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ

Нормуродов Талъат Нормурод угли

Исследователь

Аннотация: В статье рассматривается опыт Соединённых Штатов Америки и Японии в развитии сферы услуг, которая является ключевым сектором современной экономики. Проанализированы особенности становления и структурные изменения в сервисной индустрии этих стран, а также роль инноваций, цифровизации и государственного регулирования в повышении качества и конкурентоспособности услуг. Отмечено, что США демонстрируют лидерство в развитии высокотехнологичных и финансовых услуг, в то время как Япония отличается эффективной организацией сервиса, ориентированной на качество и потребности клиента. На основе сравнительного анализа выявлены факторы, способствующие устойчивому росту сферы услуг, и возможности использования зарубежного опыта в национальной экономике.

Ключевые слова: сфера услуг, экономика США, экономика Японии, инновации, цифровизация, качество обслуживания, конкурентоспособность, международный опыт, сервисная индустрия.

В мире сфера услуг рассматривается как драйвер быстро развивающихся отраслей. Доля сферы услуг в ВВП развитых стран мира составляет «77,6% в США, 70% в Японии и Германии, 67,5% в Испании, 60% в Южной Корее»¹. Процесс глобализации, происходящий в мире, повышает необходимость ускорения развития сферы услуг.

В Узбекистане реализуются комплексные меры по таким направлениям, как развитие сферы услуг на основе мировых требований, укрепление инновационных основ отрасли, широкое внедрение новых видов и форм услуг, значительное улучшение показателей устойчивости на макро-микроуровне за счет расширения сферы услуг.

В процессе перехода экономики Узбекистана на рыночные основы и ее интеграции в мировое хозяйство следует учитывать как активную роль сферы услуг, так и все аспекты ее развития за рубежом (технические, структурные, организационные, управленческие, количественные и качественные). Первостепенная наша задача — ускорить развитие сферы услуг.

Поэтому благоприятную динамику отраслей услуг в экономике, быстрое формирование в последние годы целого ряда услуг, прежде всего телекоммуникаций, кредитно-финансовых, деловых, расширение торговли не следует рассматривать как пагубное для экономики отвлечение ресурсов от материальной сферы. Это позитивный процесс, отражающий новые потребности развития хозяйства и общества, а в наших условиях — одно из важнейших условий выхода промышленности и других отраслей хозяйства из кризисного состояния и их дальнейшего прогресса.

Становления постиндустриального, сервисного общества может являться доля, занимаемая сферой услуг в наиболее развитых, доминирующих

¹ World Bank Group. https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?most_recent_year_desc=true (дата обращения 22/10/2023).

экономических "гигантов": США и Японии. Именно об этих странах и пойдет речь зарубежного опыта.

США. Величайшего успеха в сфере услуг добивались в Америке отнюдь не те компании, которые делали то же, что и другие, но немного лучше. Его добивались компании, которые решили делать это совершенно иначе.

Компания McDonald's не просто довела до совершенства принцип работы классической американской закусочной. В McDonald's применили кардинально другой, организованный до тонкости, исключительно производственный подход к тому, как гарантировать покупателю отличное качество и высочайшую скорость обслуживания по потрясающе низкой цене.

Когда-то люди, работающие в ресторанах быстрого обслуживания, тоже считали, что они продают пищу. Потом появился McDonald's, и выяснил, что на самом деле люди покупали не гамбургеры. Они покупали впечатления. Руководство Burger King было уверено, что McDonald's ошибается. Зная, что большинство людей предпочитают гамбургеры, поджаренные на открытом огне, руководители Burger King решили McDonald's при помощи этого своего единственного преимущества: "Мы жарим их на огне, а не на сковороде".

Эта политика ничего не дала, потому что McDonald's был прав: рестораны быстрого обслуживания продают не гамбургеры.

Может быть, вам кажется, что вашим потенциальным потребителям нужны гамбургеры. Но все шансы за то, что они нуждаются в чем-то другом. И победит та компания, которая первой поймет, что им нужно. Поэтому необходимо узнать, что на самом деле покупают ваши клиенты.

Служба Federal Express не просто улучшила почтовую доставку. Она разработала абсолютно иную, блестящую с точки зрения логистики и совершенную по исполнению систему доставки посылок на большие расстояния с огромной скоростью.

Но, кроме того, для успеха в сервисной деятельности необходимо понять, что же у компании получается лучше всего, что ее отличает от других. Компания Federal Express задала себе этот вопрос в 1980-х годах, когда стало понятно, что ей необходимо подумать о диверсификации. Но что же лучше всего удавалось Federal Express? Представление, стандартное для той отрасли сферы услуг, к которой относится Federal Express, подсказывает ответ: "Им лучше всего удается ночная доставка" или "Быстрая доставка посылок". Стандартное представление заставляет вас отвечать на этот вопрос простым описанием того бизнеса, которым вы заняты.

Но компания Federal Express сумела осознать, что-то, в чем она добилась самых потрясающих успехов, сравнившись с лучшими армиями, известными нам из учебников истории, - это логистика, организация снабжения. Для Federal Express характерна блестящая организация приобретения, распределения и замены необходимых материалов.

Осознав это, компания организовала консультационную службу, которая дает другим компаниям советы по организации снабжения.

Необыкновенной вежливости работников сферы услуг в **Японии**. Тебе не нагрубят и даже не подадут вида, что недовольны; перед тобой извинятся, даже если ты не прав. Покупатель - бог, независимо от национальности и гражданства.

В Японии хорошим манерам, предупредительности со стороны работников сферы услуг придают здесь особое значение. В рейтинге качества обслуживания профессионализм, к примеру, далеко уступает место вежливости,

благожелательности и умению ладить с людьми. Нередко в супермаркете можно увидеть продавщицу, которая не может хорошо упаковать покупку, не знает, где выставлен тот или иной товар, и есть ли он в ассортименте, путается в цене и не может быстро произвести расчет в кассе. Но с откровенной грубостью вы здесь не столкнетесь никогда. Безусловно, вежливость - важная составляющая культуры обслуживания в Японии, как и культуры взаимоотношений в обществе в целом.

Вместе с тем высокая степень компьютеризации и автоматизации труда, наличие большого количества инструкций, а также руководство со стороны хорошо обученных менеджеров (категория служащих, охваченная постоянным наймом) до некоторой степени компенсируют недостаток профессиональных навыков у временных работников. Но, поскольку именно эта категория служащих ежедневно вступает в непосредственный контакт с покупателями, на первый план их профессиональной подготовки выходит тренинг вежливости вплоть до автоматизма. Считается, что это поддерживает имидж предприятия, основной девиз которого: "Покупатель - прежде всего".

Немаловажное значение имеет и личный пример директора или заместителя директора магазина, которые регулярно обходят торговый зал, неоднократно кланяясь и повторяя "добро пожаловать", "спасибо за покупку", "приходите еще".

Таким образом, вежливое обращение отрабатывается практически до автоматизма, до уровня бессознательной реакции в ответ на вопрос или просьбу. Но при всех положительных результатах такого тренинга все яснее проступает его обратная сторона - так называемая формализация вежливости на крупных предприятиях индустрии услуг. У покупателя, который каждый день сталкивается с "быстрорастворимой" улыбкой продавца, с формальными, заранее заготовленными унифицированными фразами, возникает ностальгическая реакция по семейной, теплой атмосфере маленького магазина. Здесь хозяин знает практически всех жителей в округе, покупатель - его добрый знакомый, и вежливость действительно неформальна.

Анализ тенденций развития сферы услуг в зарубежных странах позволяет выделить ряд направлений, особо важных для нашей экономики. Прежде всего государство должно содействовать формированию и развитию малого бизнеса, который в услугах занимает традиционно важные позиции. Высокая трудоемкость большинства услуг и сравнительно небольшие размеры стартового капитала для организации дела благоприятствуют развитию в этой сфере мелкого предпринимательства, поэтому государство должно всемерно поощрять этот наиболее экономичный и быстрый вариант расширения услуг. При этом особое внимание оно должно уделять высокотехнологичным видам мелкого предпринимательства. Немалый потенциал для их развития содержится в высоком образовательном и профессиональном уровне рабочей силы, в том числе высвобождаемой из оборонного сектора. Подобные виды малого бизнеса способны в короткие сроки дать крупный эффект в национальной экономике.

Крайне важен опыт реформирования за рубежом государственного сектора социально-культурной сферы, развитие в его рамках конкурентной среды, внедрение механизмов рыночного типа, конкурсный порядок финансирования и привлечение на этой основе к реализации государственных программ частных и некоммерческих структур. При этом за государством сохраняется ведущая роль в развитии этого ключевого в современном обществе сектора. В основном за счет государственного бюджета за рубежом финансируется большинство отраслей,

причем размеры финансирования постоянно увеличиваются. Государство выполняет и возрастающие по своему значению функции разработки стратегии развития этой сферы, нормативно-правового обеспечения хозяйственной деятельности, в том числе рыночных отношений, подавления здесь негативных проявлений конкуренции.

Не утрачивается, а по ряду направлений усиливается функция контроля за деятельностью учреждений, причем упор делается на экономические подходы и методы, на конечные результаты. Использование опыта децентрализации управления системой, делегирования принятия решений на местный уровень в наших условиях может существенно ускорить процесс социального раскрепощения личности, формирования гражданского общества.

Зарубежный опыт убеждает и в необходимости преодолеть отставание узбекской сферы услуг по научно-техническому уровню. Разработка современных технических средств для мелкого бизнеса, для конкретных операций в отраслях услуг должна стать приоритетным направлением научно-технической политики вообще и конверсионных программ особенно. Довольно успешный опыт разработки медицинских технологий, оборудования и препаратов в учреждениях ВПК на уровне и даже выше мировых стандартов следует всемерно поддерживать, распространить на другие области. Особого внимания заслуживает разработка системы стимулов для внедрения инноваций в производство. Решить сложную задачу защиты емкого внутреннего рынка услуг от экспансии агрессивных многоопытных иностранных конкурентов на фоне стремительного расширения международной торговли услугами и добиться прорыва отечественных фирм на мировой рынок услуг можно только при условии быстрых институциональных, структурных и научно-технических изменений в соответствующих отраслях узбекской экономики. Это позволило бы успешно реализовать потенциал развития и услуг, содержащийся в высоком образовательном и профессиональном уровне значительной части трудовых ресурсов Республики Узбекистан. Эти обстоятельства, как и огромный потенциал услуг в преодолении экономических трудностей, должны найти адекватное отражение в экономической политике государства. Между тем, как и в былые времена, сохраняется ее преимущественная ориентация на материальное производство, а многократно декларируемые приоритеты отраслей социального блока не подкрепляются реальными делами. По-прежнему действует и унаследованный от прошлого остаточный принцип финансирования социально-культурной сферы. Отказ от подобной практики насущно необходим и означал бы поддержание и развитие долговременных стратегических факторов экономического роста и социального прогресса.

Литературы

1. Романова Елена Михайловна Опыт привлечения прямых инвестиций США в экономику Японии в условиях финансовой глобализации применительно к России // Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-privlecheniya-pryamyh-investitsiy-ssha-v-ekonomiku-yaponii-v-usloviyah-finansovoy-globalizatsii-primenitelno-k-rossii>
2. Алиев Магомед Абдулхалимович Становление и развитие инновационной экономики: опыт США и Японии // РППЭ. 2015. №6 (56). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-innovatsionnoy-ekonomiki-opyt-ssha-i-yaponii>

3. Саттаров С. (2020). Зарубежный опыт развития сервиса в республике и основные направления их использования. Экономика и инновационные технологии, (5), 351–358. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/11813